

English version below

Ecce Homo. ¿Procedente de Castilla y León?

[Cerezo Delgado, Mateo](#) (Burgos, ca. 1637 - Madrid, ca. 1666)

Nº inventario: 52 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1660-1666

Siglo: tercer cuarto del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 98 x 75 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Ecce Homo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 769

Historia del objeto

Aunque [Mateo Cerezo el Joven](#) desarrolló buena parte de su carrera en Madrid, no dejó de realizar encargos para distintos puntos de la actual Castilla y León, principalmente Burgos y Valladolid. Desconocemos la procedencia de esta pintura, sin embargo, si seguimos la hipótesis de Nyerges (2008) esta pudo haber estado concebida para la catedral de Burgos. Cuando Antonio Ponz (1783) describió las piezas que se encontraban en la catedral de Burgos mencionó que había varios cuadros de la última etapa de Cerezo, entre ellos un Ecce Homo: "En las capillas de esta Santa iglesia hay mucho de lo perteneciente a nuestro propósito digno de observación. La primera a mano derecha, entrando por la puerta principal, es la de los Remedios, baxo cuya advocación se venera en ella un bellissimo Crucifixo, pintura de Mateo Zerezo; y también hay allí otro buen quadro de Jesuchristo difunto, acompañado de las Marías; y enfrente un Ecce Homo, figura de bastante mérito".

Resulta difícil saber si el *Ecce Homo* conservado en el Budapest Museum of Fine Arts es el mismo que Ponz vio en la catedral de Burgos, dado que Cerezo realizó otras pinturas con el mismo tema. No obstante, Urrea y Valdivieso (1973) afirman que el rostro del Ecce Homo posee una gran similitud con el de *San Juan Bautista* conservado en el Museumslandschaft Hessen Kassel (Kassel, Alemania). Según ambos investigadores esta última se puede fechar en 1665-1666, fecha en la que Cerezo estaba realizando pinturas para la catedral de Burgos.

El diplomático danés [Edmond Burke](#) se hizo con la pintura durante su estancia como embajador en España y en 1819 [Nicolás Esterházy](#) se la compró. En 1870 la familia Esterházy atravesó dificultades económicas y decidió vender toda su colección al Estado húngaro (Garás, Genthon y Takács, 1966). Tras duras negociaciones el Estado se hizo con las pinturas y las instaló primero en la Galería Nacional y posteriormente en el Museum of Fine Arts de Budapest.

Descripción

El lienzo representa el momento en el que Poncio Pilatos presenta a Cristo ante el pueblo de Jerusalén. Este aparece vestido con una clámide roja, coronado de espinas y sujetando un cetro de caña. Los colores que Cerezo ha empleado en la composición recuerdan a los maestros venecianos, fundamentalmente a Tiziano.

Ubicaciones

- ca. 1906

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungría\)](#)

- ca. 1870 - ca. 1906

MUSEO

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungría\)](#)

- ca. 1819 - ca. 1871

COLECCIÓN PRIVADA

[Esterházy Collection, Eisenstadt \(Austria\)](#)

- ca. 1801 - ca. 1818

COLECCIÓN PRIVADA

[Edmond Burke, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1660 - ca. 1801

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GARAS, Kla?ra, GENTHON, Istva?n y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, p. 27; 203.
- GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael y PAYO HERNANZ, René Jesús (2020): *Mateo Cerezo El Joven (1637-1666): materia y espíritu*, Fundacio?n VIII Centenario de la Catedral, Burgos.
- NYERGES, Éva (2008): "Spanish Paintings", en *The Collections of the Museum of Fine Arts, Budapest, Museum of Fine Arts, Budapest*, pp. 144-145.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 29-30.
- RESTELLINI, Marc y RADVÁNYI, Orsolya (2011): *La naissance du musée les Esterházy. Princes collectionneurs*, Pinacothèque de Paris, París, pp. 156-157.
- ROGELIO BUENDÍA, José (1966): "Mateo Cerezo, en su tercer centenario (1626-1660)", nº 71, Goya.
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1973\): "Nuevas obras del pintor Mateo Cerezo", nº 39, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1971\): "Precisiones sobre Mateo Cerezo", nº 37, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1972\): "Datos inéditos sobre Mateo Cerezo", nº 38, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)

Ecce Homo

[Cerezo Delgado, Mateo](#) (Burgos, ca. 1637 - Madrid, ca. 1666)

Inventory number: 52 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1660-1666

Century: Third quarter of the 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Ecce Homo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 769

Object History

Although Mateo Cerezo the Younger developed much of his career in Madrid, he continued to undertake commissions for various locations in what is now Castilla y León, particularly Burgos and Valladolid. The provenance of this painting remains unknown; however, if we follow Nyerges' hypothesis (2008), it may have been conceived for Burgos Cathedral. When Antonio Ponz (1783) described the artworks in Burgos Cathedral, he mentioned several paintings from the later period of Cerezo's career, including an *Ecce Homo*: "In the chapels of this Holy Church, there is much that pertains to our purpose and is worthy of observation. The first chapel on the right, upon entering through the main door, is dedicated to Our Lady of Remedies, under whose invocation a most beautiful Crucifix, a painting by Mateo Cerezo, is venerated. There is also another good painting of Christ deceased, accompanied by the Maries, and opposite, an *Ecce Homo*, a figure of considerable merit."

It is difficult to ascertain whether the *Ecce Homo* held at the Budapest Museum of Fine Arts is the same one that Ponz observed in Burgos Cathedral, as Cerezo created several paintings on this theme. Nevertheless, Urrea and Valdivieso (1973) assert that the face of the *Ecce Homo* bears a strong resemblance to that of *Saint John the Baptist*, preserved in the Museumslandschaft Hessen Kassel (Kassel, Germany). According to these scholars, the latter can be dated to 1665–1666, the period when Cerezo was painting for Burgos Cathedral.

The Danish diplomat Edmond Burke acquired the painting during his tenure as ambassador to Spain, and in 1819, Nicholas Esterházy purchased it from him. In 1870, the Esterházy family faced financial difficulties and decided to sell their entire collection to the Hungarian state (Garás, Genthon, and Takács, 1966). After intense negotiations, the state acquired the paintings and initially housed them in the National Gallery, later transferring them to the Museum of Fine Arts in Budapest.

Description

The painting depicts the moment when Pontius Pilate presents Christ to the people of Jerusalem. He is dressed in a red robe, crowned with thorns and holding a reed sceptre. The colours used by Cerezo in the composition are reminiscent of the Venetian masters, particularly Titian.

Locations

- ca. 1906

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- ca. 1870 - ca. 1906

MUSEUM

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungary\)](#)

- ca. 1819 - ca. 1871

PRIVATE COLLECTION

[Esterházy Collection, Eisenstadt \(Austria\)](#)

- ca. 1801 - ca. 1818

PRIVATE COLLECTION

[Edmond Bourke, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1660 - ca. 1801

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GARAS, Klára, GENTHON, István y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, p. 27; 203.
- GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael y PAYO HERNANZ, René Jesús (2020): *Mateo Cerezo El Joven (1637-1666): materia y espíritu*, Fundación VIII Centenario de la Catedral, Burgos.
- NYERGES, Éva (2008): "Spanish Paintings", en *The Collections of the Museum of Fine Arts, Budapest*, Museum of Fine Arts, Budapest, pp. 144-145.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 29-30.
- RESTELLINI, Marc y RADVÁNYI, Orsolya (2011): *La naissance du musée les Esterházy. Princes collectionneurs*, Pinacothèque de Paris, Paris, pp. 156-157.
- ROGELIO BUENDÍA, José (1966): "Mateo Cerezo, en su tercer centenario (1626-1660)", nº 71, Goya.
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1973\): "Nuevas obras del pintor Mateo Cerezo", nº 39, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1971\): "Precisiones sobre Mateo Cerezo", nº 37, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(1972\): "Datos inéditos sobre Mateo Cerezo", nº 38, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

